

Каламан Ольга Борисівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій
Харенко Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Одеський національний економічний університет

СИНЕРГІЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ ТА СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ: ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У сучасних умовах трансформації сільської економіки України особливої актуальності набуває пошук таких моделей розвитку територій, які поєднують енергетичну безпеку, економічну стійкість, екологічну орієнтацію та зростання локальної підприємницької активності. Одним із перспективних напрямів у цьому контексті виступає агровольтаїка, тобто поєднання сільськогосподарського використання земельних ділянок із виробництвом електроенергії за допомогою сонячних панелей. В українській науковій думці агровольтаїка розглядається як міжгалузева модель, що поєднує аграрну, енергетичну, екологічну та управлінську складові. Паралельно з цим сільський і зелений туризм в Україні дедалі частіше трактується як інструмент активізації економіки громад, диверсифікації доходів населення, збереження локальної ідентичності та розвитку малого підприємництва [1-3]. Саме на перетині цих двох напрямів формується нове поле для інноваційних бізнес-моделей, здатних продукувати додану вартість не лише в межах окремого господарства, а й на рівні всієї територіальної громади.

Синергія агровольтаїки та сільського туризму є важливою насамперед тому, що вона змінює саму логіку використання сільської території. Якщо в традиційній моделі земля виконує переважно виробничу функцію, то в інноваційній моделі вона одночасно стає ресурсом для аграрного виробництва, генерації енергії, освітньо-демонстраційної діяльності, туристичної атракції та локального брендингу. У такому випадку громада отримує багатофункціональний простір, де поєднуються фермерські практики, екологічні цінності, технологічні інновації та досвідова економіка. В українських дослідженнях туризму останніх років дедалі чіткіше простежується підхід, за яким розвиток громади пов'язується не лише з наявністю природних чи історико-культурних ресурсів, а й зі здатністю території створювати комплексний, сучасний і конкурентоспроможний продукт [2-6]. Агровольтаїчні локації, у свою чергу, можуть стати основою саме такого інтегрованого продукту.

Важливо наголосити, що агровольтаїка має значення не лише як джерело додаткової електроенергії, а як модель багатоканального формування доходів. У

правничому дослідженні А. Гетьмана та О. Статівки підкреслено, що впровадження агровольтаїчної діяльності в Україні пов'язане з міжнародними кліматичними зобов'язаннями, енергетичною трансформацією та необхідністю оновлення правового забезпечення такого виду господарювання [1]. У цьому сенсі агровольтаїка може розглядатися як інституційна платформа для нових форм партнерства між бізнесом, громадами, органами місцевого самоврядування та інвесторами. Якщо ж до цієї моделі додається туристична складова, виникає ефект економічного мультиплікатора: енергія забезпечує функціонування ферми чи садиби, сама агровольтаїчна інфраструктура стає об'єктом інтересу, а навколо неї формуються супутні послуги - екскурсії, дегустації, освітні події, продаж локальної продукції, гастрономічні маршрути, майстер-класи та розміщення туристів.

З позиції економіки територіальних громад особливо цінною є здатність такої синергії формувати нові ланцюги створення доданої вартості. У класичному сільському господарстві додана вартість концентрується на етапі виробництва сировини, тоді як переробка, маркетинг, збут і споживчий досвід залишаються поза межами громади. Натомість поєднання агровольтаїки із сільським туризмом дозволяє істотно подовжити цей ланцюг. Земля породжує не тільки аграрний продукт, а й електроенергію; ферма виконує не лише виробничу, а й презентаційну функцію; локальний продукт набуває значення туристичного сувеніра або гастрономічної пропозиції; енергоефективність стає частиною бренду території. У результаті громада отримує систему взаємопов'язаних джерел доходу [2-5; 7].

Науково обґрунтованою видається теза, що агровольтаїка може виконувати роль інфраструктурного ядра для нової туристичної спеціалізації громади. Таке ядро здатне об'єднувати навколо себе фермерські господарства, виробників локальної продукції, власників агросадиб, заклади харчування, освітні інституції та органи місцевого самоврядування. Тут йдеться про кластерний тип розвитку, де кожний учасник підсилює інших. Подібна логіка простежується в дослідженнях українських науковців, присвячених кластерам у туризмі, позиціонуванню громад і просторовому плануванню територій у контексті повоєнного відновлення [5; 6]. Для сільської громади це особливо важливо, оскільки дозволяє перейти від пасивного використання ресурсів до активного управління ними, створюючи стійку локальну екосистему послуг, виробництва й інновацій.

Сільський туризм у такій моделі перестає бути лише формою тимчасового розміщення туристів у приватних садибах. Він трансформується у складніший продукт, що включає в себе елементи екотуризму, агротуризму, гастрономічного туризму, освітнього туризму та туризму вражень. О. Терлецька демонструє, що екотуристичні маршрути можуть бути інструментом комплексного розвитку сільських громад, який сприяє створенню робочих місць, популяризації локальної культури та зміцненню місцевих економік [2]. У поєднанні з агровольтаїкою такий підхід може бути поглиблений: маршрут включає демонстрацію інноваційного землекористування, приклади енергоефективної ферми, знайомство з локальним виробником, дегустацію продукції, участь у

майстер-класі та перебування у середовищі, де технологія не руйнує сільський ландшафт, а інтегрується в нього. Це дає громаді якісно новий туристичний продукт, орієнтований на пізнання, екоосвіту та формування позитивного іміджу території.

Значний потенціал для такої інтеграції має й фактор локального брендингу. Як показують дослідження з розвитку туризму в громадах та аналізу туристичної привабливості конкретних територій, конкурентоспроможність громади дедалі більше залежить від її здатності пропонувати унікальний образ, чітко комуніковану ідентичність та впізнаваний набір цінностей [3; 5]. Агровольтаїка в цьому разі може виступати символом сучасності, екологічної відповідальності й управлінської інноваційності. Якщо громада позиціонує себе як територія, де поєднуються чиста енергія, локальне фермерство, екологічний стиль життя та гостинність, вона формує сильну ринкову відмінність. Це особливо актуально, коли турист все більше цінує безпечні, змістовні, екологічно орієнтовані та автентичні подорожі Україною.

Ще одним важливим аспектом є інноваційність бізнес-моделей, які можуть виникати на перетині агровольтаїки і сільського туризму. Усі моделі передбачають, що додана вартість формується не в одному сегменті, а через взаємодію виробництва, сервісу, маркетингу, логістики та цифрової комунікації [2-6]:

1) фермерсько-туристична: основний акцент робиться на поєднанні сільськогосподарського виробництва з екскурсійною та дегустаційною діяльністю;

2) енергетично-сервісна: генерована електроенергія використовується для забезпечення функціонування туристичної інфраструктури (еко-садиб, кемпінгів);

3) освітньо-демонстраційна: агровольтаїчні об'єкти є платформою для форумів, воркшопів, студентських візитів, презентацій для інвесторів і громад;

4) кластерна: кілька суб'єктів громади об'єднуються навколо спільного бренду та комплексного туристичного продукту.

Інноваційна природа таких моделей вимагає й нового управлінського підходу з боку територіальних громад. Йдеться про стратегічне бачення просторового розвитку, у якому аграрне виробництво, відновлювана енергетика та туризм розглядаються як елементи єдиної системи. Белобородова М. наголошує на важливості інтегрованого управління туристично-рекреаційними системами, урахування соціально-екологічних детермінант, інклюзивності та активної участі стейкхолдерів територіальних громад [7]. Для теми агровольтаїки це положення має особливе значення: без залучення громади, прозорої комунікації, локальної підтримки, чітких правил землекористування та стратегічної координації такий проєкт ризикує залишитися ізольованою технічною ініціативою. Натомість у разі інтегрованого підходу він стає частиною місцевої економічної політики.

Окремої уваги заслуговує соціальний ефект синергії агровольтаїки та сільського туризму. Для багатьох українських громад критично важливими є створення нових робочих місць, закріплення населення на місцях, підтримка

малого підприємництва та формування позитивних сценаріїв розвитку. Сільський і зелений туризм розглядаються українськими авторами як один із реальних інструментів підвищення життєздатності громад, активізації внутрішнього ринку подорожей і розвитку місцевої інфраструктури [4-6; 8]. Якщо цей сектор буде підсилений агровольтаїчними рішеннями, тоді громада отримує сучасний і символічно сильний проєкт, що об'єднує відновлення, стійкість, інновації і локальність. Цей результат важливий соціокультурно, адже сприяє новому осмисленню ролі сільської території в національній економіці. Водночас слід враховувати і низку обмежень:

- розвиток агровольтаїки в Україні потребує правового забезпечення, адаптованого до особливостей аграрного та енергетичного використання земель;
- існує проблема стартових інвестицій, що є особливо чутливою для невеликих фермерських господарств і сільських громад;
- туристичний продукт на основі агровольтаїки потребує професійного маркетингу, цифрової присутності, якісного сервісу і взаємодії між суб'єктами;
- для формування стійкої моделі необхідно забезпечити баланс між інноваційністю та збереженням автентичного характеру сільської місцевості.

Отже, синергія агровольтаїки та сільського туризму є перспективним напрямом формування інноваційних бізнес-моделей розвитку територіальних громад України. Вона дозволяє перейти від галузевого мислення до інтегрованого бачення місцевого розвитку, у якому одна й та сама територія одночасно створює аграрну, енергетичну, туристичну та соціальну цінність. Такий підхід розширює ланцюг створення доданої вартості, посилює економічну самодостатність громади, сприяє формуванню локального бренду та відкриває нові можливості для України.

Список використаних джерел

1. Гетьман А. П., Статівка О. О. Правниче забезпечення агровольтаїчної діяльності в Україні у контексті міжнародних кліматичних зобов'язань. *Право України*. 2025. № 8. С. 73–83. DOI: 10.33498/lopu-2025-08-073.
2. Терлецька О. В. Екотуристичні маршрути як інструмент розвитку сільських громад. *Економіка та суспільство*. 2025. №76. DOI:10.32782/2524-0072/2025-76-33.
3. Габчак Н. Ф., Габчак С. Є. Аналіз туристичної привабливості Полянської територіальної громади Закарпатської області. *Економіка та суспільство*. 2024. №65. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-65-27.
4. Табенська О. І. Тенденції розвитку екологічного туризму в Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. №70. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-70-149.
5. Тимошенко Т., Шевчук О., Шевчук О. «Лагідний» маркетинг та позиціонування громад і регіонів в контексті повоєнного відновлення туризму в Україні з врахуванням світового досвіду. *Економіка та суспільство*. 2024. №64. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-64-152
6. Періг Т. Зелений туризм на сучасному туристичному ринку: перспективні інноваційні рішення для України. *Економіка та суспільство*. 2025. №76. DOI: 10.32782/2524-0072/2025-76-110.

7. Белобородова М. В. Інтегрований розвиток регіональних туристично-рекреаційних систем на засадах соціально-екологічної відповідальності : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05. Одеса, 2025. 490 с.

8. Тищук І. Сільський зелений туризм як інструмент розвитку громад. *Економіка та суспільство*. 2026. №84. DOI: 10.32782/2524-0072/2026-84-57